

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО -
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

**Абдуллаев Сухроб Сайфуллаевич -
доцент кафедры**

**«Изобразительного и прикладного искусства»,
Бухарского государственного университета**

Шарипов Шахриёр Шухратович

Студент 3 курса

Бухарского государственного университета

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы развития творческого потенциала студентов средствами народного искусства на основе богатого и огромного наследия великих предков, мыслителей и педагогов Востока. А так же указываются пути профессионального саморазвития будущих художников - педагогов изобразительного искусства.*

***Ключевые слова:** профессиональная подготовка, личностные качества, способности, творчество, мотивационно - целевые условия, творческий потенциал, традиционная народная художественная культура*

В данное время педагогическая наука рассматривает эстетическое воспитание как сложную философскую и общественно-педагогическую систему, являющееся составной частью общей духовной культуры человека. Установлено, что эстетическое отношение человека к действительности, включая природную и предметную среду, искусству, так же как и литература имеет свои объективные закономерности, которые доступны осмыслению, изучению и использованию в эстетическом, нравственном и в конечном счете духовном развитии и воспитании личности. Эстетические закономерности находят проявление в жизни природы и общества, эстетическом сознании и деятельности.

Следующее важное положение – эстетическое воспитание как категория философии и педагогики возможно оценить как целенаправленный, организованный и контролируемый педагогический процесс формирования личности эстетического отношения к действительности и эстетической деятельности.

Значение эстетического воспитания, роль развития творческого потенциала педагогов-наставников средствами искусства и литературы неоднократно подчеркивались многими великими мыслителями прошлых веков: Аль Форобий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний и др., выдающимися

просветителями как Н.Чернышевский, Л.Толстой, В.Белинский... Данной проблеме были посвящены научные труды многих крупных ученых – педагогов прошлого столетия: В.Сухомлинского, А.С.Макаренко, А. Бакушинского, Л.Выготского и др.

Искусство, особенно народное, с заложенными в ней огромным эстетическим потенциалом и возможностями как наиболее «концентрированная и развитая» форма эстетического сознания занимает особое место как в общей проблематике эстетики как науки, так и в «профессиограмме», разработанной педагогической наукой. И здесь очень важным представляется разработка и создание педагогических условий развития творческого потенциала у студентов - будущих учителей предметов эстетического цикла в школе, в частности учителей изобразительного искусства. Исходя из анализа задач эстетического воспитания, вытекающих из трудов ведущих учёных Республики в области теории и методики развития творческого потенциала учащихся молодежи средствами народного, декоративно-прикладного искусства Узбекистана Р.Хасанова, Б.Бойметова, С.Булатова, К.Касымова и других, а также последних научных исследований эстетики, искусствознания, психологии и педагогики можно сделать вывод о том, что уровень эстетического воспитания напрямую зависит от уровня эстетического образования будущих учителей. А в условиях Узбекистана, где искусство, особенно национальное декоративно-прикладное: миниатюра, художественная вышивка, золотое шитьё, керамика, художественная резьба и роспись по дереву и ганчу и др. имеют многовековые эстетические идеалы, эстетическое образование является определяющим фактором развития творческого потенциала студентов. Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отмечал, что «...широкое пропаганда и популяризация лучших образцов национальной и мировой культуры должна стать основой духовного воспитания подрастающего поколения, современной нашей молодежи» [1, с.144].

Необходимым компонентом педагогических условий развития творческого потенциала студентов средствами народного искусства являются мотивационно-целевые условия. Мотивационно-целевые условия должны быть направлены на достижение дидактических, воспитательных и творческих целей. Дидактические цели, в свою очередь должны быть направлены на приобретение студентами – будущими учителями изобразительного искусства комплекса знаний, умений и навыков в сфере народного декоративно-прикладного искусства, особенно его исконных, традиционных видов. К примеру, при изучении традиционной вышивки Узбекистана студент должен знать её основные локальные центры

Республики, генезис Бухарского центра художественного текстиля, вышивки школ Нураты, Шахрисябза, Самаркандского центра художественной вышивки, Сурхандарьи, Карши, Ташкентских, Ферганских центров, знать исторические этапы, динамику развития этого вида художественного ремесла, уметь выделить общие черты и локальные особенности этих школ.

В процессе изучения студенты осваивают технику и приёмы работы, композиции сюзаны и других изделий, конструктивное построение узоров и орнаментов, колорита, постигая их прелесть и красоту.

Достижение дидактических целей, таким образом, направлено на формирование у обучаемых эстетической образованности, что и обеспечивает в будущем направленность педагога на эстетическое воспитание школьников, студентов колледжей и лицеев. И самое главное – реализуются такие творческие цели, как развитие у обучаемых способностей к художественному восприятию, формирует творческое мышление, способствует осмыслению значимости эстетического воспитания средствами народного искусства.

Очень важно при создании мотивационно-целевых условий освоения богатейшего художественных наследия наших предков, обеспечение содержательных условий – разработка программ, факультативов, спецкурсов, спецпрактикумов в соответствие с блоком «Предметы по выбору» типового учебного плана. Такой спецкурс по глубокому изучению народного искусства родного края в объеме 54 часов разработан на факультете педагогики Бухарского государственного университета. Спецпрактикум в значительной степени обеспечен научно-методическим материалом, видео и фото материалами, творческими работами, учебно-методическими комплексами. Здесь задача – непрерывное пополнение содержания обучения с использованием современных информационных и педагогических технологии.

Кроме традиционных форм и методов обучения студентов исконным видам художественных ремесел – лекциях, беседах, практической работе в учебно-мастерских, в программе спецпрактикума предусмотрены экскурсии в музей народного декоративно-прикладного искусства, посещения творческих мастерских известных художников-ремесленников, их приглашения на встречи и выставки творческих работ. А.Бакушинский считает, что «очень большое воспитательное значение имеет... эстетическое восприятие природы, конечно главным образом в виде художественных экскурсий. Это восприятие должно представлять с собой своеобразную форму художественного творчества...» [2, с. 126].

Конечной целью организация педагогических условий должно быть формирование у студентов осознанного, устойчивого интереса к национальному народно-прикладному искусству, воспитание на этой базе эстетического вкуса и эстетической восприимчивости.

Таким образом, эффективность развития творческого потенциала студентов средствами народного декоративно-прикладного искусства на прямую зависит от оптимальности организации педагогических условий, что в свою очередь влияет на уровень эстетической подготовки и эстетической образованности будущего специалиста. Б.Неменский пишет: «Искусство как культура отношений ко всем явлениям жизни – это группа задач фактически вбирает в себя содержание искусства, выраженное через него нравственно-эстетические, эмоционально-ценностные критерии общества» [3, с.82]. «Постоянный источник эстетических воспитательных дел – мир искусства», - подчеркивает другой автор И.П.Подласый [4, с.170].

Развитие творческого потенциала студентов средствами народного искусства – это процесс целенаправленного формирования интереса и способностей личности к познанию и полноценному восприятию прекрасного, выработки системы представлений об истории художественной культуры узбекского народа, формирование потребностей проявить себя в прикладном искусстве, вносит элементы прекрасного в школьную жизнь.

Таким образом, традиционная народная художественная культура в процессе целенаправленного изучения, восприятия, занятия в рамках спецкурсов несёт в себе ряд эстетических воспитательных функций. Роль народного декоративно-прикладного искусства как действенного фактора эстетического воспитания и эстетической образованности будущих учителей-наставников приобретает в современных условиях исключительно важное значение, является настоящей необходимостью жизни и способствует формированию высоких нравственно-эстетических качеств личности.

Литература

1. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности, условия и гарантии процесса. –Т.: Узбекистан, 1997. – 317с.
2. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. – Москва, С.Художник, 1981. -350 с.
3. Неменский Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. Кн. для учителя. – Москва:, просвещение, 1987. -255 с.

4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ.пед.вузов: В 2 кн. – М.: Гуманти.изд.центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Процесс воспитания. – 256 с.: ил.
5. Абдуллаев С. С., Рафиева Н. А. Искусства древней Руси и средней Азии в духовном диалоге (исторический экскурс) //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 101-104.
6. Тоше И. И., Абдуллаев С. С. Торговые купола Бухары //Интернаука. – 2018. – №. 14-1. – С. 31-33.
7. Jurayevich J. K., Sayfullayevich A. S. THE UNIQUE OF BUKHARA JEWS IN THE DYE INDUSTRY AND WEAVING CRAFT //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 48-53.
8. Abdul layev S. S., Hamroyev J. B. Features of the Organization of Pedagogical Practice. – 2023.
9. Тошев, И. И., & Абдуллаев, С. С. (2022). Мемориальный комплекс Бахоуддин Накшбанди в Бухаре. *Universum: общественные науки*, (2 (81)), 11-14.
10. Sayfullayevich A. S. Development and Dynamics of Bukhara Ornamental Art at the Modern Stage of Uzbekistan's Independence //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 31-35.
11. Тошев И. И., Абдуллаев С. С. Торговые купола Бухары //Интернаука. – 2018. – №. 14-1. – С. 31-33.
12. Абдуллаев, С. С., Бакаев, Ш. Ш., Остонова, Г. Р., & Шарипов, Ш. Ш. (2021). Орнаментальная символика в народном декоративно-прикладном искусстве Бухары. *European science*, (2 (58)), 17-19.
13. Тошев, И. И., Абдуллаев, С. С., & Бадриддинов, С. Н. (2022). Популярныe памятники и достопримечательности Бухары (минарет Калян, торговые купола). *Universum: общественные науки*, (2 (81)), 7-10.
14. Тошев, И. И., & Абдуллаев, С. С. (2022). Мемориальный комплекс Бахоуддин Накшбанди в Бухаре. *Universum: общественные науки*, (2 (81)), 11-14.
15. Абдуллаев, С. С. (2022). ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В ВОСПИТАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТОРА. *PEDAGOGS journali*, 1(1), 384-386.

16. Botirov, J. S., Bakaev, S. S., Avliyakulov, M. M., Shirinov, A. L., & Abdullaev, S. S. (2021). The same goes for art classes in private schools specific properties. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol, 27(2)*.
17. Laue, S., & Abdullaev, S. S. (2022). Legends and True Stories about the Samanid Mausoleum. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2)*, 308-311.
18. Тошев, И. И., Абдуллаев, С. С., & Бадриддинов, С. Н. (2022). Популярные памятники и достопримечательности Бухары (минарет Калян, торговые купола). *Universum: общественные науки, (2 (81))*, 7-10.
19. Avliyakulova N. M. Tasviriy San'at O 'Qitish Metodikasi» Fanidan Topshiriqlarni Nazorat Qilish Va Baholash //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 270-276.
20. Avliyakulova N. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАСВИРИЙ-ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
21. Muxitdinovna, A. Z. (2022). Mantessori Preschool Organizations. *American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(1)*, 373-377.
22. To'raqulovich J. U., Muxitdinovna A. Z. Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age.
23. Ashurova Z. Scientific prodress: Muammoli ta'lim texnologiyalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
24. Ashurova, Zarina Muxitdinovna. "Using STEAM Technology in Preschool Education." *European journal of innovation in nonformal education 2.6 (2022): 6-10*.
25. Boymurodova G., Tosheva N. Boshlang 'ich ta'limda bilish faoliyatini rivojlantiruvchi o'quv vaziyatlarini tashkillashtirishda hamkorlikda o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
26. Boymurodova G. T. Particular Characteristics of Scientific Research Methods to Continuous Rising Qualification //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 29-34.

